

POLIMERLARNING HAQIDA UMIY TUSHUNCHALAR

Surayyo Absoatova Erkin qizi

Denov tabdirkorlik va pedagogika instituti, Kimyo fani o'qituvchisi

Xadicha Mengliyeva Abduxamit qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Kimyo fani o'qituvchisi

Aziza O'ktamova Azamat qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazukur maqola Polimerlar erishdan oldin bo'kishi, yuqori bo'kish erishning birinchi bosqichiligi. Bo'kishni boshqarish yuqori darajadagi molekulyar modda operatsiyani yutadi harakatlari ortishi haqida.

Kalit so'zlar: Erituvchi molekula, kinetik effekt, g'ovaklarda joylashishi, polimerning erishi.

Yuqoridagi molekulyar birikmalar, foydalanish quyi molekulyar moddalarga o'xshab, har qanday sharoitlarda erimaydi. Ba'zi bir nazoratlarda polimer o'z-o'zicha erisa, bazilarida umuman erimasligi mumkin. Masalan, polistirol benzolda o'z-o'zicha eriydi, lekin suvda erimaydi. Jelatina esa suvda yaxshi erib, spirtida erimaydi. Demak, birinchi navbatda ishlash polimer va erituvchi orasida o'zaro moyillik kuzatiladi, boshqa sharoitlarda ham moyillik kuzatilmaydi. Yuqorimolekulyar birikmalarning erishi quyi molekulyar birikmalarning erishilishidan farq qiladi. Polimerlar erishdan oldin bo'kadi, yuqori bo'kish erishning birinchi bosqichidir. Bo'kishni boshqarish yuqori darajadagi molekulyar modda operatsiyani yutadi harakatlari ortadi, yashash va cho'ziluvchan bo'lib qoladi. Hajmi hatto 10-15 marta ortadi. Yuqoridagi molekulalarni birlashtirgan holda amalga oshiriladigan molekulalari kutilayotgan polimer modda o'rtasida tarqaladigan natijalarga erishildi. Erituvchi molekula asosan amorf polimerlarining makromolekulalarida ishlaydigan g'ovaklarda joylashadi va asta-sekin makromolekulalarni bir-biridan ajrata qiladi. Vaqt o'tishi bilan makromolekulalar ko'rib bog'lanish susayadi va makromolekula asta-sekin erituvchi molekulalari o'rtasida tarqaladi, natijada chin eritma hosil bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, bo'kish erish oldidan bo'ladigan kinetik effektdir. Polimerlarni molekulyar massasi katta katta bo'ladi, uning erishi va bo'kishi shunchalik qiyinlashadi va aksincha, harakat molekulyar massa kamaysa shunchalik polimerning erishi quyi molekulyar moddalarning erishiga o'xshab ketadi. Haqiqatdan ham, quyi molekulyar modda eriganida erigan moddaning molekulalarini erituvchi molekulalari atrofida tarqaladi, yaxshi bo'kish jarayoni kuzatilmaydi. Bo'kish chekli va cheksiz bo'ladi. Cheksiz bo'kish. Yuqorida aytib o'tilganidek cheksiz bo'kish erishning birinchi bosqichi bo'ladi, umumiy polimer

zanjirlari bir-biridan ajraladi va quyi molekulyar erituvchi molekulalari bilan aralashadi. Polimerlarni sotib olishning asosiy xususiyati shundan iborat, erish davridagi aralashgan komponentlarning molekulalari katgaligi va harakatchanligi bo'yicha bir-biridan bir necha ming marotaba farq qiladi. Ishlash quyi molekulyar eritish molekulalari juda harakatchan bo'ladi va polimerga erituvchi o'zaro munosabatda bo'lgan molekulalari polimer orasiga kira ish va polimer zanjirlarini bir-biridan ajratadi, yaxshi bo'kish sodir bo'ladi; kam harakatchan bo'lgan makromolekulalarning quyi molekulyarlarni rivojlantirish fazasiga tarqalishi va ma'lumot vaqt talab qiladi. Demak, polimerning erishilgan jarayonidan oldin doimiy ravishda kuzatiladi. Bo'kkan polimeri, keng miqyosli quyi molekulyar operatsiyaning polimeridagi eritmasi, ma'lumot vaqtini tozalash bilan birga mavjud bo'lish mumkin. So'ngra makromolekulalar bir-biridan ajralib turadi va asta-sekin erituvchi molekulalari orasiga tarqalib bir jinsli eritma hosil qiladi. Demak, cheksiz bo'kish ikki nazoratining ézaro aralashmasiga o'xshagan jarayondir. Uning bajarilishi uchun xos bo'lgan farqli komponentlardan birining zanjirsimonligi va bukiluvchanligidadir. Buning uchun agar polimer molekulalari sferik tuzilishga ega bo'lsa, ular erishilgan bo'lolmaydi. Masalan, molekulyar massasi 800000 bo'lgan glikogen molekulalari sferik tuzilishga ega bo'lganligi uchun erishilgan bo'lolmaydi. Chekli bo'kish. Bo'kish har doim ham erish bilan tugayvermaydi. Xtaydi. Buning sababi polimer bilan eritilishini cheklash aralashtirildi. Ish jarayonini boshqarish tizimida ikkita faza hosil bo'ladi, yukorimolekulyar birikmaning erituvchidagi to'yingan eritmasi va eritmasining polimeridagi to'yingan eritmasi (iviq). Bunday chekli bo'kish doimiy ravishda muvozanatda bo'ladi, yuqori darajadagi darajaga binoan polimerning kattaligi o'zgarmas bo'lib qoladi (agar tizimda ishlamaydi). Bo'kishning bunday turi xavflarning chekli aralashishiga ta'sir qiladi. Chekli erish bilan boradigan bo'kishni polivinilxlorid-aseton va polixloropren-benzin va boshqa tizimlarda kuzatish mumkin. Chiziqli va to'rsimon polimerlarning bo'kishini bir-biridan farq qiladi. Chiziqli polimerlar uchun bu jarayon ikki bosqichning chekli aralashishiga ta'sir qildi. cheklangan sharoitda cheklangan erishga o'tishi mumkin. Chekli bo'ktirish sabablarini ko'rib chiqish: polimer zanjirlarining o'zaro ta'sirlanish energiyasi ularning erituvchi molekulalari bilan ta'sirlanish energiyasidan kelib chiqishi, natijada zanjirlar bir-biridan to'liq ajratilmaydi. Haroratning ortishi zanjir molekulalari ishlab chiqarishni uzadi va chekli bo'kishga yordam beradi. Chekli bo'kishni yana bir sababi, polimer zanjirlarining choklanishidadir. Choklanish holati polimeri to'rsimon moddaga aylanib qoladi va molekulalararo hamkorlikdagi polimer molekulalarining eritmasiga o'tishga xalaqit beradi. Misol tariqasida vulkanlangan kauchukning benzolda bo'kishini ko'rish mumkin.

Bo'kish jarayoni bo'kish darajasi α - bilan tavsiflanadi:

$$\alpha = \frac{m - m_0}{m_0} \quad \text{ёки} \quad \alpha = \frac{V - V_0}{V_0} \quad \text{ёки} \quad \alpha = \frac{V - V_0}{m_0} \quad (4.1)$$

bu yerda: m_0 , V_0 - polimerning bo'kishgacha bo'lgan massasi va hajmi; m , V - polimerning bo'kkandan keyingi massasi va hajmi.

Bo'kish darajasi α vaqt bilan o'zgaradi. Polimer b'kishining kinetik egri chizig'i 13-rasmda keltirilgan. Egri chiziqning absissa o'qiga parallel bo'lgan qismiga to'g'ri kelgan qismi maksimal yoki muvozanatli bo'kish darajasi α_{max} deyiladi. α_{max} qiymati polimerning bo'kishga bo'lgan qobiliyatini miqdoriy baholovchi o'lchov hisoblanadi. Bo'kishning vaqt bilan o'zgarishi quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$\frac{d\alpha}{d\tau} = K(\alpha_{max} - \alpha) \quad (4.2)$$

bu yerda: $d\alpha/d\tau$ - bo'kish tezligi; K - bo'kish tezligi konstantasi; $d\tau$ - τ vaqtda yutilgan suyuqlik miqdori.

13-rasm. Choklangan polimerlarning kinetikasi.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Polimerlarning bo'kishi va erishi (71-75 betlar.)